
**RESGATE MEMORIALÍSTICO DA TRAJETÓRIA DE UMA
MESTRANDA NO PERCURSO DISCENTE ~ DOCENTE ~
APRENDENTE**

DOI: 10.5281/zenodo.14628495

Helene Cícera Soares Bizerra¹

¹Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQUI) – Universidade Federal do Rio de Janeiro
E-mail: helenecicerasoaresbizerra@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1626129110291036>

Priscila Tamiasso-Martinhon²

²PEQUI – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Pós Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) – UFRJ; Pós-Graduação Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) – UFRJ
E-mail: pris-martinhon@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0907008554946779>

Célia Sousa³

³HCTE - UFRJ; PROFQUI - UFRJ
E-mail: sousa@iq.ufrj.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4580798083317915>

Grazieli Simões⁴

⁴HCTE - UFRJ
E-mail: simoes.grazieli@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5088459558431546>

RESUMO: A realização de um resgate memorialístico, dentro da perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A), implica no exercício consciente de se revisitar experiências vivenciadas ao longo de uma trajetória, bem como os registros (textuais, fílmicos, imagéticos, performáticos, poéticos...) existentes destas. Neste contexto, fotos e produção textual autoral são fontes importantes para se ampliar a análise e a reflexão sobre o Devir Pesquisador. O objetivo deste trabalho consiste em compartilhar as reflexões que emergiram a partir do resgate memorialístico da trajetória de uma mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQUI), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em diálogo com a perspectiva D~D~A. A metodologia adotada envolveu a análise dos legados D~D~A, materializados em produções textuais (trabalhos completos e/ou resumos) publicados em eventos acadêmicos e na implementação de oficinas planejadas durante a trajetória no mestrado. As discussões pontuadas nesse trabalho foram pautadas no percurso formativo que propiciou amadurecimento e trocas de conhecimentos durante o desenvolvimento das produções acadêmicas. A imersão nessa modalidade de texto memorial, possibilitou mapear um protocolo para o autoconhecimento da identidade autoral da mestranda, que nem sempre é percebido pelo discente durante seu processo formativo. O resgate memorial da escrita permitiu revisitar as produções para juntar e correlacionar as partes do todo, construindo sentido, proporcionando novas interpretações, permitindo uma auto-reflexão da escrita acadêmica.

Palavras-chave: Devir pesquisador; Formação docente; Perspectiva discente~docente~aprendente; Resgate memorialístico.

1. INTRODUÇÃO

O resgate memorialístico está intimamente interligado ao conceito de memória e ao processo de preservar experiências, lembranças e vivências atreladas à construção discursiva de indivíduos e, ou, coletivos. Por outro lado, as memórias estão vinculadas à capacidade do humano em perceber e reunir experiências (saberes, sensações, emoções, sentimentos) que, por alguma razão subjetiva (consciente ou inconsciente) tem suas histórias preservadas. Elas são fundamentais para a construção identitária de um coletivo, sendo “o resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de continuidade e de experiência, isto é, de identidade” (Tolentino, 2013, p. 7).

Nesse contexto, as narrativas - que atravessam os processos de formação de sujeitos (discente, docente, extensionista, pesquisador) - integram valor e subjetividade ao objeto de pesquisa (legitimando o humano que está imbricado nesse percurso), sem contudo afastar-se da cientificidade (Viana; Mesquita; Fraiha-Martins, 2022).

A escrita acadêmica faz parte do cotidiano do universitário, sendo um desafio escrever e socializar a pesquisa, assim como a construção do conhecimento científico (Pereira, 2023). Portanto, a produção textual é essencial para potencializar o desenvolvimento do pesquisador em formação, sendo um exercício profissional correlato, que envolve o tripé ensino, pesquisa e extensão, proporcionando elementos para uma análise sistêmica e de comunicação entre a comunidade científica (Freitas; Fiorentini, 2008). Dentre os vários protocolos existentes para escrita científica podemos destacar a perspectiva D~D~A (Barroso, 2024).

A escrita de si é compreendida como um mecanismo pelo qual o indivíduo que escreve é conduzido a refletir sua trajetória na formação formal, não-formal e informal (Passaggi; Souza; Vicentini, 2011). Por conseguinte, o ato de escrever e analisar o que foi significativo nesse processo constituem atividades formadoras, fundamental para compreender os modos de ser docente.

Consequentemente, a prática da escrita acadêmica permite revelar a natureza identitária unitária do docente em formação (Tamiasso-Martinhon, 2019). Para Freitas e Fiorentini (2008), saber dialogar e comunicar por meio da escrita é uma necessidade no contexto da sociedade contemporânea.

A questão norteadora da pesquisa surgiu durante um diálogo com a professora formadora ao instigar a mestrandia a refletir como está sendo seu processo formativo para a construção de um devir docente? Essa questão provocativa e pertinente à trajetória docente, possibilitou acionar um olhar sobre o percurso de vida e de formação acadêmica.

Nesse sentido, o intuito da presente pesquisa é revisitar as produções acadêmicas desenvolvidas pela mestranda e fazer um resgate memorialístico unindo as partes de um todo, permitindo construir novas aprendizagens, além de exercitar a auto-reflexão da própria escrita (Viana; Mesquita; Fraiha-Martins, 2022).

Esse artigo é fruto de um processo reflexivo do percurso acadêmico de uma mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEQui/UFRJ). As experiências vivenciadas durante o processo formativo da mestranda resultaram de um resgate memorialístico sobre o desenvolvimento de sua escrita acadêmica, adotando a perspectiva D~D~A com metodologia (Pimentel *et al.*, 2021).

3. METODOLOGIA

A pesquisa, de natureza qualitativa-descritiva-memorialística, será fundamentada na perspectiva D~D~A, experienciada na prática reflexiva no decorrer dos processos de escrita no percurso formativo de uma mestranda. A D~D~A, quando empregada para uma abordagem educacional, enfatiza a aprendizagem contínua e colaborativa, não exige um método rigoroso a ser seguido, é pautada por uma multiplicidade de abordagens, constituindo um processo de escuta ativa e trocas coletivas. Essa perspectiva promove uma educação dialógica e emancipadora, possibilitando a construção do conhecimento a partir da vivência docente no seu coletivo de forma rizomática.

Foram utilizados como instrumentos para coleta de dados a releitura dos respectivos trabalhos - “Emergência Climática e a Formação Docente: Reflexões sobre Educação Ambiental Crítica na Perspectiva Latouriana”; “Desafios Climáticos Globais: educadores como multiplicadores socioambientais”; “A Relação entre o Efeito Estufa e as Mudanças Climáticas: trabalhando a conscientização nos indivíduos”; “Educação Ambiental Crítica: Desafios e Possibilidades na Formação Docente em Química”; “Reflexão da obra os sete saberes necessários à educação sobre as mudanças climáticas na formação de futuros professores de Química”; “Novo Regime Climático diante de Gaia: Contribuições da Educação Ambiental Crítica para a formação docente em Química” e “Políticas da Natureza a luz de Latour: Educação Ambiental e a formação docente”.

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica através da base de dados do Google Acadêmico e Scientific Electronic Online (SciELO), selecionando artigos, delimitados por descritores como “Discente~Docente~Aprendente”; “Escrita Acadêmica”; “Formação Docente”; “Memorial”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção do memorial exige uma releitura e ressignificação do processo de conhecimento. Isso implica em compreender quem somos e que sociedade queremos constituir, pela palavra concretizada na escrita (Kuiava; Siera; Wiacek, 2009).

Para construir as memórias na escrita é preciso um movimento reverso de revisitar as concepções iniciais de um dado contexto temporal. Nesse sentido, o resgate memorialístico consiste em reconstruir o processo formativo daquele momento, permitindo um novo olhar sobre a escrita. Trata-se, portanto, de um esforço para transformar as experiências vivenciadas em novas aprendizagens.

4.1 Resgatando as memórias das produções escritas

A primeira produção realizada da mestranda foi o artigo científico intitulado: “Emergência climática e a formação docente: reflexões sobre educação ambiental crítica na perspectiva latouriana”, publicado no IV Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (COBICET) no ano de 2023, conforme Figura 1.

Figura 1 - Artigo: Emergência climática e a formação docente: reflexões sobre educação ambiental crítica na perspectiva latouriana

Fonte: Autora (2023).

A elaboração deste artigo teve como ponto de partida o tema de pesquisa em desenvolvimento na dissertação de mestrado. Essa primeira produção compartilha reflexões e diálogos com os autores do trabalho, promovendo a troca de saberes e experiências que

possibilitaram a análise da obra “Onde Aterrorar? - Como se orientar politicamente no Antropoceno, de Bruno Latour”. Nesse livro, o autor alerta para a emergência dos eventos climáticos extremos, como tempestades intensas e ondas de calor severas, enfatizando que estamos vivendo um “Novo Regime Climático” (Latour, 2020). Neste contexto, foi dado ênfase em desenvolver a temática das mudanças climáticas associando os fundamentos Educação Ambiental e sua trajetória de preocupação com a degradação do meio ambiente. O intuito deste trabalho foi propor uma reflexão sobre a necessidade de discutir a educação ambiental em sua corrente crítica na formação de professores de Química, promovendo uma análise que ultrapasse ações isoladas e pontuais, e desperte um olhar mais crítico e consciente sobre as questões ambientais.

Essa primeira experiência de escrever um artigo foi importante para pontuar as ideias iniciais da temática de pesquisa que a mestranda estava propondo. No entanto, a partir dessa produção percebeu-se a necessidade de aprofundar mais sobre o tema de pesquisa buscando outros referenciais teóricos para embasar a escrita. Esse processo transformou-se no desenvolvimento de dois resumos intitulados “A Relação entre o Efeito Estufa e as Mudanças Climáticas: trabalhando a conscientização nos indivíduos”, e “Pedagogia Histórico Crítica: Contribuições para o desenvolvimento da prática educativa no contexto da Educação Ambiental Crítica”. Ambos os trabalhos foram enviados e apresentados na II Jornada sobre Educação em Direitos Humanos e Diversidade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) *campus* Pinheiral (Figura 2).

Figura 2 - Certificados relativos aos resumos: A Relação entre o Efeito Estufa e as Mudanças Climáticas: trabalhando a conscientização nos indivíduos; Pedagogia Histórico Crítica: Contribuições para o desenvolvimento da prática educativa no contexto da Educação Ambiental Crítica.

Fonte: Autora (2023)

Esses trabalhos foram frutificações desenvolvidas durante a disciplina de Filosofia e Sociologia da Química, ofertada durante o primeiro período de 2023. O desenvolvimento desses

resumos possibilitou diálogos colaborativos interdisciplinares a partir de tecituras estabelecidas com a perspectiva de outros autores como Dermeval Saviani que aborda a Pedagogia Histórico Crítica.

Após a experiencição de escrever esses resumos, houve um estímulo ao processo da escrita acadêmica, desenvolvendo na mestranda uma postura mais crítica na busca por dados e informações relevantes ao contexto da pesquisa. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de desenvolver uma revisão bibliográfica, que resultou na produção do segundo artigo, “Desafios Climáticos Globais: educadores como multiplicadores socioambientais”, publicado e apresentado no Congresso Scientiarum História 16, no ano de 2023, na UFRJ. Esse trabalho abordou a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global, relacionando o papel do professor como multiplicador socioambiental e sua atuação na promoção da divulgação científica. O processo de escrita envolveu a elaboração de um planejamento das seções a serem abordadas no artigo e a delimitação das palavras-chave para direcionar a pesquisa. Outro ponto importante foi a apresentação do trabalho no Congresso Scientiarum História, que se distingue dos congressos tradicionais, por disponibilizar um espaço para os autores apresentarem e dialogarem seus trabalhos nas mesinhas filosóficas (Figura 3).

Figura 3 - Foto da apresentação na mesinha filosófica no Congresso e o artigo: Desafios Climáticos Globais: educadores como multiplicadores socioambientais

Fonte: Autora (2023).

Esse formato de apresentação possibilita uma interação direta com os participantes, obtendo um *feedback* para identificar os pontos que precisam ser aprimorados na pesquisa, permitindo a troca de conhecimentos com outros trabalhos, agregando valores e saberes à produção escrita, além de propiciar o desenvolvimento de habilidades de argumentação. Essas

trocas possibilitam ampliar o olhar e a formação dos indivíduos (Pimentel *et al.*, 2021).

No decorrer das produções textuais foram realizadas algumas reuniões com as orientadoras e alguns alunos do grupo para analisar a escrita e o desempenho nos trabalhos submetidos e apresentados nos eventos. Nessa reunião fomos instigados a aprofundar a compreensão teórica de todas as produções realizadas envolvendo o contexto social, econômico, político e cultural relacionando com os conhecimentos da Química.

O processo de revisitar os trabalhos produzidos e abordar diferentes contextos com a Química se materializou na escrita do trabalho completo intitulado “Educação Ambiental Crítica: Desafios e Possibilidades na Formação Docente em Química” apresentado na I Jornada de Formação de Professores de Química do Instituto de Química da UFRJ (Figura 4).

Figura 4 - Trabalho completo: Educação Ambiental Crítica: Desafios e Possibilidades na Formação Docente em Química; slides da apresentação e foto da mestranda apresentando o trabalho.

Fonte: Autora (2024)

A I Jornada de Formação de Professores de Química do Instituto de Química da UFRJ, foi promovida pelo próprio programa de mestrado e o trabalho foi selecionado para ser apresentado no formato oral através da apresentação de slides. A etapa de preparação dos slides foi realizada uma reunião com as orientadoras para fazer uma apresentação prévia, analisando os pontos que seriam abordados. Nessa reunião o *feedback* das orientadoras foi essencial para organizar a apresentação e estabelecer uma comunicação mais efetiva. Nesse sentido, percebeu-se a relevância de se praticar a apresentação antes de fazê-la no evento, propiciando a melhoria na performance do apresentador (Pimentel *et al.*, 2021). Nesse evento houve questionamentos construtivos que fortaleceram a importância de abordar a temática da Educação Ambiental

Crítica no contexto das mudanças climáticas na formação inicial dos docentes em Química. A experiência de participar desse evento foi gratificante, pois as ideias e os conceitos desenvolvidos ao longo dos trabalhos acadêmicos no mestrado estavam mais amadurecidos, fruto de um aprofundamento teórico mais consistente e de uma reflexão da prática da escrita ao longo do processo formativo.

No ano de 2024, a partir da palestra assistida no *YouTube*, promovida pelo Centro de Pesquisa Edgar Morin, sobre o lançamento do livro: *Os Sete Saberes Necessários à Educação sobre as Mudanças Climáticas*, do autor Alfredo Pena-Vega, e, posteriormente com a leitura na íntegra desta obra, foi realizada produção do resumo intitulado “Reflexão da obra os sete saberes necessários à educação sobre as mudanças climáticas na formação de futuros professores de Química”, apresentado no V Cobicet (Figura 5).

Figura 5 - Certificados do resumo: Reflexão da obra os sete saberes necessários à educação sobre as mudanças climáticas na formação de futuros professores de Química.

Fonte: Autora (2024)

Esse resumo foi fundamental para consolidar a necessidade de uma educação que articule um conhecimento pertinente capaz de integrar os contextos políticos, sociais, econômicos, culturais e educacionais para mitigar as mudanças climáticas (Pena-Vega, 2023). A (re)leitura dessa produção contribuiu para compreender a urgência de refletir as mudanças climáticas no futuro das próximas gerações, ressignificando a esperança de um futuro comum. Nesse contexto, a educação é uma ferramenta fundamental no processo de conscientização individual e coletiva, para mobilizar e engajar a sociedade na lutar por políticas públicas que sejam implementadas e cumpridas pelos governantes, com a finalidade de frear a degradação ambiental que tem provocado os fenômenos climáticos extremos.

No decorrer do processo formativo houve um *retrofit* das produções escritas, e percebeu-se a necessidade de buscar outros livros dos referenciais teóricos, para ampliar o

repertório e embasar novas discussões à pesquisa. Nesse sentido, foram lidas as obras “Diante de Gaia oito conferências sobre a natureza no Antropoceno” de Bruno Latour e a obra “Repensar a Educação Ambiental um olhar crítico” de Carlos Frederico Bernardo Loureiro. A partir da leitura dessas obras foi desenvolvido o resumo expandido intitulado “Novo Regime Climático diante de Gaia: Contribuições da Educação Ambiental Crítica para a formação docente em Química” apresentado no II Workshop de Educação Ambiental e o Ensino de Química & Ciências (WEAQ) realizado em Agosto/2024 na UFRJ (Figura 6).

Figura 6 - Certificado e cópia do resumo: Novo Regime Climático diante de Gaia: Contribuições da Educação Ambiental Crítica para a formação docente em Química.

Fonte: Autora (2024)

Esse trabalho foi apresentado para alunos em formação inicial do curso de licenciatura em Química da UFRJ, através de uma roda de conversas em que houve a apresentação de outros trabalhos. A roda de conversa possibilitou compartilhar o conhecimento através de diálogos, em que os alunos compartilharam suas percepções e visões sobre a Educação Ambiental e buscaram saber mais sobre a corrente crítica da Educação Ambiental, resultando em uma aprendizagem colaborativa (Pimentel *et al.*, 2021).

No decorrer do percurso formativo houve um refinamento da escrita acadêmica possibilitando uma apropriação do tema de pesquisa, ao fazer uma leitura das questões climáticas no contexto da sociedade contemporânea. Relacionando as consequências das mudanças climáticas com os conceitos da ecologia política aplicada a Educação Ambiental Crítica. Essa análise resultou em um material escrito que embasou a escrita do artigo “Políticas da Natureza à luz de Latour: Educação Ambiental e a formação docente”, submetido e apresentado no congresso Scientiarum História 17, evento que ocorreu em Novembro/2024 (Figura 7).

Figura 7 - Certificado de apresentação, cópia do texto e foto da apresentação do artigo: Políticas da Natureza à luz de Latour: Educação Ambiental e a formação docente.

Fonte: Autora (2024)

A produção deste artigo possibilitou um amadurecimento da escrita, contribuindo para uma apresentação mais consistente no Congresso Scientiarum História 17, interconectando as ideias do artigo com a perspectiva de outros trabalhos que estavam sendo apresentados, resultando em uma reflexão coletiva, experienciada através da perspectiva discente~docente~aprendente propiciando um aprendizado mais significativo fundamentado na ação dialógica (Pimentel *et al.*, 2021).

Outra abordagem dada a pesquisa foi o desenvolvimento de uma proposta de oficina, intitulada “Oficina - Educação Ambiental e a Formação Docente Inicial em Química no Contexto das Mudanças Climáticas”, submetida a 13ª Semana de Integração Acadêmica (SIAC) da UFRJ/2024. O desenvolvimento dessa oficina propiciou uma construção coletiva através de diálogos e sugestões do Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte (GIEESAA) e do Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências (GIMEnPEC). Os alunos integrantes desses grupos contribuíram compartilhando suas experiências na elaboração e aplicação das oficinas. Essas trocas de saberes foram essenciais discutir a proposta da elaboração da oficina como os resultados esperados, com ênfase nas implicações da proposta para a formação docente. O trabalho foi aceito na SIAC no formato de pôster, mas não foi apresentado por motivos de saúde a mestrande não pôde comparecer ao evento, sendo justificado através de atestado médico. No entanto, através da rede colaborativa dos grupos o pôster foi montado e enviado para o dia da apresentação, isso reforça a importância dos grupos de apoio no decorrer da vida acadêmica (Figura 8).

Figura 8 - Pôster enviado para apresentação na 13 SICA.

Fonte: Autora (2024)

Durante o processo de escrita e pesquisa foi construída a proposta do produto a ser apresentado como parte da dissertação no mestrado. Nessa trajetória foram desenvolvidas oficinas de resolução de exercícios de Elementos de Química Geral implementadas pela mestrandia e por voluntários do GIEESAA e GIMEnPEC, na disciplina de Elementos de Química Geral, para alunos do curso de Licenciatura do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) durante o segundo semestre de 2024. As oficinas foram realizadas de forma remota, através de quatro encontros síncronos, as atividades eram selecionadas previamente e desenvolvidas pela equipe oficineira propiciando uma revisão dos conteúdos antes da prova, prevista no calendário acadêmico dos alunos.

O processo de elaboração e implementação dessas oficinas despertou o sentimento de um devir docente, que articula enovelamentos afetivos através da reflexão da escrita e da conexão emocional (Tamiasso-Martinhon, 2019). O processo de rememorar as produções acadêmicas dentro da perspectiva Discente~Docente~Aprendente revela um lugar de pertencimento da identidade docente em uma trajetória contínua de ser aprendiz e ensinante (Padilha *et al.*, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao revisitar as produções acadêmicas foi possível experienciar um momento de refletir e ressignificar o processo de escrita. A análise da primeira produção acadêmica, foi um desafio inicial para estruturar as ideias e organizar a escrita. No entanto, a prática contínua da escrita e a participação em outros eventos possibilitaram um crescimento formativo gradual. Aprendeu-se muito sobre a escrita através dos diálogos com as orientadoras e com as trocas de conhecimentos nos grupos de pesquisa.

O resgate memorialístico foi essencial para a consolidação de uma vivência formativa que permitiu a compreensão das narrativas individuais e coletivas que permitiram ressignificar uma mudança no olhar de si próprio e da prática docente pela mestranda em formação.

O processo de relembrar a construção da escrita acadêmica foi significativo para a formação da mestranda enquanto discente~docente~aprendente e isso se refletiu em um resgate não somente da escrita mas de uma identidade docente em formação.

As produções textuais da mestranda tiveram como fio condutor os disparadores afetivos sobre seu objeto de estudo, atrelado em como a inserção da Educação Ambiental Crítica pode influenciar a formação inicial docente em Química analisando o contexto das mudanças climáticas.

A reflexão das produções textuais fundamentadas na perspectiva discente~docente~aprendente, possibilitaram ressignificar as partes separadas, integrando em um todo mais complexo e multifacetado permitiram experienciar uma nova narrativa docente, e uma transformação de pensamento através da reflexão do processo de escrita.

REFERÊNCIAS

BARROSO, F. F. **Reflexões sobre o legado de Pierre Henri Lucie para o ensino de física no Brasil**. 2024. 204f. Tese (Doutorado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

FREITAS, M. T. M.; FIORENTINI, D. Desafios e potencialidades da escrita na formação docente em matemática. **Revista Brasileira de Educação** 13(37), 138-149, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782008000100012>.

KUIAVA, J.; SIERA, J. C.; WIACEK, J. de F. N. A escrita de si na formação acadêmica e a possibilidade de inventariar-se em memórias-histórias de vida. **Revista de Literatura, História e Memória Inter-relações entre a literatura e a sociedade**, 5 (6), 163-184, 2009.

LATOUR, B. **Onde Aterrorizar? – Como se orientar politicamente no Antropoceno**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. 160 p.

PADILHA, T. A.; TAMIASSO-MARTINHON, P.; SOUZA, R. M. De. ROCHA, A. S.; SOUSA, C. Diálogos Discente~Docente~Aprendente sobre o combate e a prevenção à Covid-19. **Revista ScientiarumHistoria**, v1:e330, 2020. DOI: https://doi.org/10.51919/revista_sh.v1i0.330

PASSAGGI, M. da. C.; SOUZA, E. C. de; VICENTINI, P. P. **Entre a vida e a formação: pesquisa(auto) biográfica, docência e profissionalização**. Educação em Revista, 34 (2), 369-386, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0102-46982011000100017>.

PENA-VEGA, A. **Os sete saberes necessários à educação sobre as mudanças climáticas.** São Paulo: Cortez, 2023.

PEREIRA, R. **A escrita acadêmica e a formação de pesquisadores: superando os obstáculos epistemológicos na produção de um artigo científico.** Revista Gestão e Secretariado (GeSec), São Paulo, SP, 14 (4), 4973-4992, 2023.

PIMENTEL, G. da C.; TAVARES, Y. V.; SOARES, M. M.; SOUZA, C. O. de.; TAMIASSO-MARTINHON, P.; SOUSA, C.; SILVA, N. de A. L. da. Relato discente~docente~aprendente: reflexões sobre atividades de iniciação científica desenvolvidas em 2020. **Brazilian Journal of Development**, 7(5), 50344-50364, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv.v7i5.30048>

TAMIASSO-MARTINHON, P. **Indisciplinaridade no Ensino de Química.** Seminários e Atividades em Ensino de Química, Seminários PEQui, Programa de Pós Graduação em Ensino de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

TOLENTINO, A. Educação, memórias e identidades: enlaces e cruzamentos. *In:* TOLENTINO, A. B. (Org.). **Educação Patrimonial: educação, memórias e identidades.** João Pessoa: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 2013. 108 p.

VIANA, S. C.; MESQUITA, J. M.; FRAIHA-MARTINS, F. **Narrativas docentes: entrecruzamentos de trajetórias de vida e possibilidades de (auto) formação.** Revista Multidisciplinar Humanidades & Tecnologia (Finon), 35 (2), 48-60, 2022. DOI: [10.5281/zenodo.6590494](https://doi.org/10.5281/zenodo.6590494).